

ФИЗКУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕПРЕРЫВНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ ВУЗА

Рузиев Азимжон Эркинович

И.о дотцент Ташкентского государственного
педагогического университета им. Низами

Халилова Озода Бобомурод кизи

Студентка 2 курса Ташкентский государственный
педагогический университет имени Низами

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15468828>

Аннотация. В статье обоснована необходимость внесения дополнений в программу непрерывной педагогической практики студентов с учетом возможности решения профессиональных задач средствами физкультурной деятельности.

Ключевые слова: физкультурная деятельность студентов педагогического вуза, непрерывная педагогическая практика.

Abstract. The article reveals the necessity of adding changes in the curriculum of students' continuing teaching practice taking into consideration the possibility of solving professional problems through means of physical activities.

Keywords: physical activities of pedagogical university students, continuing teaching practice

Сегодня востребованы педагоги, способные решать все многообразие задач, связанных с обучением, воспитанием и оздоровлением обучающихся. Здоровьесозидающее образование стало необходимым условием подготовки современного специалиста, и в первую очередь – студента педагогического вуза, потому что педагог является реальной личностью, способной сохранить здоровье детей в процессе обучения.

Однако результаты изучения научно-педагогической литературы и анализ существующей практики позволили сделать вывод, что в преобладающем большинстве педагоги недостаточно компетентны в вопросах физического воспитания обучающихся. Они испытывают серьезные затруднения не только в организации и методике проведения физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы со школьниками, но и в организации собственных самостоятельных занятий физической культурой, что обусловлено их недостаточной подготовленностью в данной области.

На наш взгляд, несмотря на выраженную тенденцию профессионализации всех видов деятельности студентов, в

образовательной практике дисциплины «Физическая культура» не решаются задачи формирования общей профессиональной компетенции, в структуру которой органично интегрирована здоровьесоздающая составляющая.

Для преодоления этого недостатка необходимо включить физкультурную деятельность в общую структуру профессиональной деятельности, обосновать ее интеграцию с другими видами деятельности с целью приобретения опыта решения профессиональных задач. В этом случае знания и умения по организации личной физкультурной деятельности приобретают действенный профессионально значимый характер и стимулируют формирование здоровьесоздающего аспекта профессиональной компетентности будущих педагогов, обеспечивают трансформацию личного опыта студентов в опыт решения профессиональных задач средствами физкультурной деятельности.

На наш взгляд, необходимо внести дополнения в программу непрерывной педагогической практики в вузе, которые обеспечат применение средств физкультурной деятельности при решении профессиональных задач.

По мнению авторов, педагогическая практика – это процесс преобразования образовательного и личного опыта в опыт решения профессиональных задач посредством накопления опыта решения творческих задач, овладения педагогическим проектированием и моделированием.

Выполнение заданий, предусматривающих применение различных средств и форм физкультурной деятельности, поможет студентам сориентироваться во всем многообразии профессиональных задач, с которыми встречается педагог в практической деятельности и научиться применять знания, полученные при изучении дисциплины «Физическая культура», для их решения. Включенные в контекст педагогической проблематики, знания и умения в сфере физической культуры приобретают определенную педагогическую направленность и перестраиваются в соответствии со спецификой решаемой проблемы.

Организация непрерывной практики предполагает несколько этапов: учебная практика по дисциплинам для получения первичных профессиональных умений; педагогическая практика для приобретения опыта целостного решения профессиональных задач; педагогическая

практика для овладения целостной профессиональной деятельностью в реальном образовательном процессе.

При такой организации практики будущие педагоги начинают приобретать опыт профессиональной деятельности сначала в образовательном учреждении, в моделируемых условиях, имитирующих реальный педагогический процесс, а затем уже осуществлять практическую деятельность в условиях реального образовательного процесса. Последовательное включение в программу педагогической практики студентов разных по объему и сложности задач личностного саморазвития и профессиональных задач, в зависимости от этапа профессионального становления в конечном итоге приведет к формированию индивидуального творческого опыта профессиональной деятельности.

Программа учебно-педагогической практики по «Физической культуре» обеспечивает:

- приобретение студентами индивидуального опыта решения задач личностного и профессионального саморазвития в физкультурной деятельности;
- развитие профессиональной направленности студентов, их нацеленности на использование средств физкультурной деятельности при решении различных профессиональных задач, овладение необходимыми умениями;
- совершенствование не только специальных умений, но и универсальных способов деятельности, которые позволят проектировать программу собственного личностного роста, а также обеспечат успешность в будущей профессиональной деятельности.

В качестве одного из основных направлений изменения содержания учебнопедагогической практики является задачное построение ее программы. Такой подход позволит не только закрепить на практике полученные при изучении дисциплины знания, но и создаст условия для реализации всех личностных ресурсов, необходимых при решении профессиональной задачи.

Следующие этапы педагогической практики основаны на межпредметной интеграции опыта, полученного в физкультурной деятельности с психологопедагогической и методической подготовкой студентов. На данных этапах предполагается решение профессиональных задач, требующих реализации знаний из различных учебных дисциплин, в

том числе и «Физической культуры» с целью создания целостного опыта профессиональной деятельности.

Возможны различные варианты реализации непрерывной педагогической практики студентов с учетом условий и возможностей вуза, особенностей организации учебного процесса, специфики региона.

Это может стать базой для организации педагогической практики студентов по «Физической культуре». Основу реализации такой практики составляет идея погружения студентов в оздоровительную деятельность с целью приобретения самостоятельного опыта организации физкультурной деятельности для сохранения и укрепления здоровья, формирования потребности и привычки к здоровому образу жизни, умений организации физкультурно-оздоровительной работы.

Искусственно сконструированная среда в условиях профилактория, включающая рациональный режим дня, сбалансированное питание, разнообразная физкультурноспортивная база, оздоровительные и лечебные мероприятия в течение дня и другие факторы стимулируют студентов к выбору здорового образа жизни, к стремлению поддерживать высокий уровень физической работоспособности и в повседневной жизни.

Не регламентированные аудиторной формой оздоровительные занятия способствуют развитию самостоятельности в выборе средств физической активности, проявлению индивидуальности, инициативности, творчества студентов в области физической культуры, что может значительно повысить эффективность решения поставленных задач.

В то же время программа педагогической практики, построенная на решении конкретных профессиональных задач с применением средств физкультурной деятельности, придаст целенаправленный характер освоению ценностей физической культуры, формированию профессиональной направленности студентов, практическому применению знаний и умений, полученных при изучении дисциплины «Физическая культура» в работе с обучающимися.

Литература:

1. Грачева, Н. Ю. Реализация тьюторских моделей педагогической практики в рамках индивидуализации обучения студентов педагогических вузов // Технологии индивидуализации обучения в вузе: всероссийская междисциплинарная научная конференция. Москва, 27 декабря 2007 г. – Москва: СГУ, 2008. С. 60–65.

2. Макарова, Н. С. Непрерывная педагогическая практика студентов в логике контекстно-компетентностного подхода: учеб.-метод. пособие / Н. С. Макарова, С. В. Никитина. – Омск: изд-во ОмГПУ, 2008. – 197 с. С
3. Рустамов, Л. Х. (2012). Значение педагогической практики в подготовке квалифицированных специалистов в сфере физической культуры и спорта. Молодой ученый, (10), 379-380.
4. Рустамов, Л. Х. (2012). Концепция систематизации непрерывной педагогической практики. In Педагогика: традиции и инновации (pp. 183-185).
5. Rustamov, L. (2022). IMPLEMENTATION OF A PERSON-ORIENTED APPROACH IN PROFESSIONAL ACTIVITIES OF STUDENTS. Science and Innovation, 1(8), 1259-1262.
6. Rustamov, L. (2022). TALABALARNING KASBIY FAOLIYATLARIDA SHAXSGA YO‘NALTIRILGAN YONDASHUVNI AMALGA OSHIRISH. Science and innovation, 1(B8), 1259-1262.
7. Абдуллаева, Б. С., & Рустамов, Л. Х. (2013). ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ. SCIENCE AND WORLD, 103.
8. Рустамов, Л. Х., & Умматов, Н. Р. (2013). ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ. SCIENCE AND WORLD, 59.
9. РУСТАМОВ, Л., & УМРЗОҚОВ, Ў. УЗЛУКСИЗ ПЕДАГОГИК АМАЛИЁТ ЖАРАЁНИДА НАЗОРАТНИНГ АҲАМИЯТИ. ILMIY XAVARNOMA. НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК Учредители: Андижанский государственный университет им. ЗМ Бабура, (1), 107-109.
10. RUSTAMOV, L. PEDAGOGIK AMALIYOTNI AMALGA OSHIRISH JARAYONI MAZMUNI. O ‘ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI XAVARLARI, 2022,[1/11] ISSN 2181-7324.
11. РУСТАМОВ, Л. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА МАЛАКАЛИ МУТАХАССИС ТАЙЁРЛАШДА УЗЛУКСИЗ ПЕДАГОГИК АМАЛИЁТНИНГ АҲАМИЯТИ. ILMIY XAVARNOMA. НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК Учредители: Андижанский государственный университет им. ЗМ Бабура, (4), 104-107.
12. Rustamov, L. K. (2023). SYSTEMATIZATION OF CONTINUOUS PEDAGOGICAL PRACTICE. Oriental Journal of Education, 3(03), 57-60.
13. Rustamov, L. (2025). BO‘LAJAK JISMONIY TARBIYA O‘QITUVCHILARIDA KASBIY VA JISMONIY SIFATLARNI RIVOJLANTIRISH. Наука и инновация, 3(2), 110-112.

